

РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743964>

УДК 33.332.02

**ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ**

А. Каирбекова,

аспирант 3 курса, напр. «Экономика и управление народным хозяйством»

Р.А. Абрамов,

научный руководитель,

д.э.н., проф.,

РЭУ имени Г.В. Плеханова

Аннотация: В статье анализируется роль малого и среднего предпринимательства в экономическом развитии страны, оцениваются факторы, влияющие на рост доходов предприятий. Рассматриваются меры государственной поддержки малых и средних предприятий. Малое и среднее предпринимательство составляет основу национальной экономики государства. В связи с коронавирусной инфекцией малое и среднее предпринимательство пострадало больше всех. В статье рассмотрены меры, оказываемые государством по поддержке данной сферы экономики.

Ключевые слова: предпринимательство, малое и среднее предпринимательство, государство, ВВП, пандемия

**FEATURES OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN
RUSSIA**

A. Kairbekova,

3rd year PHD Student, chair “Public and municipal administration”

R.A. Abramov,

Scientific Director,

Doctor of economics, Pprofessor,

Plekhanov Russian university of economics

Annotation: The article analyzes the role of small and medium-sized enterprises in the economic development of the country, evaluates the factors affecting the growth of income of enterprises. Measures of state support for small and medium-sized enterprises are considered. Small and medium enterprises is the basis of the national economy of the state. In connection with the coronavirus infection, small and medium-sized enterprises have suffered the most. The article examines the measures provided by the state to support this sector of the economy.

Keywords: entrepreneurship, small and medium-sized enterprises, state, GDP, pandemic

Количество малых и средних предприятий влияет на экономическое развитие страны, на рост валового внутреннего продукта (далее, ВВП), на безработицу и экономический рост. Для развития данного сектора экономики во всех странах оказывается государственная поддержка малому и среднему предпринимательству (далее, МСП), создаются фонды поддержки предпринимательства. Государство принимает меры по увеличению числа МСП в стратегических для страны областях посредством субсидий, кредитам с низкими процентными ставками, полным или частичным освобождением от налогов и т.д.

В России насчитывается около 5,7 миллиона микро-, малых и средних предприятий, большинство из которых являются микропредприятиями (41 %) и индивидуальными предпринимателями (55 %) на конец 2020 года [1].

Большинство индивидуальных предпринимателей (99,2 %) занимаются микробизнесом. Доля малых и средних компаний, составляющая всего 3,86 % от общего количества предприятий, за последние 3 года снизилась на 9,2 %, что может свидетельствовать о слабом эффекте акселерационных программ и мер по улучшению бизнес-климата. Одной из причин также остается негативное отношение большинства населения к бизнесу. В связи с этим правительство запустило федеральный проект по развитию предпринимательства в 2019 году.

На долю сектора МСП приходится около 22 % ВВП, и около 30 % занятости.

Отечественные предприятия в основном ориентированы на внутренний рынок. Доля МСП в общем объеме несырьевого экспорта России составляет 8,6 %. В развитии предпринимательства в России

существуют региональные различия. Более 50 % оборота МСП и почти 40 % инвестиций в МСП приходится на один из десяти самых богатых регионов. По мнению экспертов, реальное распределение может быть другим с учетом неформального сектора, который составляет около 40 % российской экономики.

В 2019 году была запущена крупная публичная компания, призывающая к принятию нового законодательства о самозанятости. Для самозанятых был введен новый «налог на профессиональную прибыль» по низкой ставке. За первые 3 месяца 2019 года около 40 000 человек зарегистрировались как самозанятые (в основном таксисты) [2].

В России ключевыми критериями классификации МСП являются количество сотрудников и выручка. Эти критерии регулярно меняются, что затрудняет проведение сравнительного анализа развития сектора МСП и оценку эффективности мер государственной поддержки.

Важно отметить, что более крупные предприятия, как правило, специализируются в передовых секторах. На практике малые предприятия сосредоточены на торговле и предоставлении услуг населению, в то время как средние компании более представлены в областях с более высокой добавленной стоимостью, таких как производство, строительство и сельское хозяйство [3].

Таблица 1. Распределение предприятий в России (на 10.12.2020)

Размер предприятия	Количество сотрудников
ИП	3 339 592
Микро	2 154 781
Малые	190 392
Средние	17 385
Всего	5 702 150

Создано автором по данным ФНС РФ.

Для развития малого и среднего предпринимательства государство реализует различные программы поддержки посредством Министерства экономического развития России. Минэкономразвития реализует две основные программы финансовой поддержки МСП [4].

Первая программа включает софинансирование региональных расходов, направленных на создание специальной инфраструктуры для МСП (таких как бизнес-инкубаторы, гарантийные фонды, микрофинансовые организации, технологические и индустриальные

парки, центры развития бизнеса, центры поддержки экспорта и т.д.). Доля федеральных средств может достигать 95 % в зависимости от финансовой устойчивости региона.

Во второй половине 2017 года была запущена вторая программа. В рамках этой программы субсидируются процентные ставки по кредитам коммерческих банков для МСП. Кредиты на проекты в приоритетных отраслях предоставляются на срок до 10 лет.

Также реализуются специальные отраслевые программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Министерство сельского хозяйства финансирует инфраструктуру и предоставляет субсидии МСП в сельскохозяйственном секторе. Специализированные государственные фонды и корпорации оказывают финансовую поддержку инновационным и ориентированным на экспорт МСП.

Основным государственным институтом поддержки малого и среднего предпринимательства является Федеральная корпорация по развитию МСП. Она был создан для координации различных видов поддержки МСП (включая нефинансовую). Предоставляет гарантии по банковским кредитам, позволяет им стать поставщиками крупнейших компаний, а также обеспечивает информационную и маркетинговую поддержку [5].

Корпорация предоставила гарантии на 140,9 млрд. рублей в 2017 году и 146,4 млрд. рублей в 2018 году совместно со своими дочерними банками МСП и региональными гарантийными организациями. Таким образом, она поддержала кредиты на сумму 253 млрд. рублей в 2017 году и 361 млрд. рублей в 2018 году.

Чтобы облегчить роль МСП как поставщиков крупнейших компаний, Правительство Российской Федерации установило 15 % квоту для МСП на закупки крупных компаний с государственной собственностью. В результате объем покупок госкомпаний у МСП с 2016 по 2018 год увеличился более чем в два раза и составил около 3,3 трлн. рублей.

Увеличение объема и количества мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса было компенсировано усилением налоговой нагрузки и более жестким регулированием. В конце 2018 года ставка НДС была повышена (с 18 % до 20 %) впервые за 14 лет. Кроме того, резко увеличилось количество счетов МСП, заблокированных банками из соображений борьбы с отмыванием денег. По оценкам экспертов, в 2018 году с этой проблемой сталкивались до 20 % клиентов МСП.

В рейтинге Всемирного банка «Doing Business 2020» Россия заняла 28 место, войдя в топ-30 стран, опередив Японию и Испанию [6].

Однако, марте 2020 года в России, как и во всем мире началась повсеместная самоизоляция и карантин из-за неожиданной вспышки коронавирусной инфекции Covid-19. Вследствие данных обстоятельств, много людей потеряло работу, было закрыто огромное количество МСП. За 2020 год наблюдается общее снижение количества малых и средних предприятий по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение можно проследить, сравнив первые кварталы 2020 и 2019 гг. соответственно (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика снижения количества МСП за первый квартал 2019 и 2020 гг. Создано автором на основе данных ФНС России

По состоянию на 10 марта 2020 года количество малых и средних предприятий составило 5 960 356, что на 147 418 предприятий меньше, чем в 2019 году того же месяца. А численность сотрудников уменьшилась на 0,9 % [7].

На данный момент самоизоляция закончена, однако малые и средние предприятия до сих пор находятся в ограниченном режиме работы.

Для выхода из сложившейся ситуации и сокращения потерь среди МСП, правительство России в рамках Национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, предприняло ряд мер помощи организациям, такие как [8]:

1. Снижение страховых взносов либо освобождение от их уплаты.

2. Освобождение организаций от налоговых проверок, перенос налоговых платежей, кроме НДС.

3. Была оказана максимальная поддержка по вопросу аренды для предпринимателей. А именно, снижение имущественного налога по арендным ставкам, дополнительная отсрочка по аренде государственного имущества до конца 2022 года.

Также с 2021 года предпринимателям можно получить следующие виды государственной поддержки:

- получение микрозаймов для самозанятых от 50-500 тыс. рублей под 6 % годовых сроком на 2 года;

- получение субсидий на 150 тыс. рублей для стартапов;

- получение субсидий на рекламу в размере 300 тыс. рублей;

- субсидирование сертификации продукции предпринимателей до 700 тыс. рублей;

- субсидирование процентных ставок в случае переплаты процентов за кредит в банке для бизнеса;

- субсидирование затрат на доставку еды предприятиям, так как в условиях коронавирусной инфекции большинство предприятий в сфере общепита перешли на доставку еды для того, чтобы «выжить»;

- получение микрозайма до 5 млн. рублей под 6 % годовых сроком на 3 года.

В период коронавирусной инфекции появились различные дополнительные меры государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства, так как первый «удар» от пандемии принял именно он. Предприниматели ожидают, что и в период после пандемии некоторые виды поддержки сохранятся.

Таким образом, развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации активно развивается и поддерживается государством с помощью различных мер со всех сторон. Пандемия, разумеется, оказала негативное воздействие на данную сферу экономики, однако государством реализуются всевозможные и дополнительные к существующим меры поддержки, в особенности можно выделить Национальный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства. Теперь все зависит от самих предпринимателей и их способности принять оказанную поддержку в условиях кризиса и быть вовлеченным во всем этом.

Список литературы

[1] Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ofd.nalog.ru/>. (дата обращения: 10.04.2021).

[2] Специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Налог на профессиональный доход. [Электронный ресурс]. – URL: <https://npd.nalog.ru/>. (дата обращения: 10.04.2021).

[3] Единый реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 10.12.2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ofd.nalog.ru/>. (дата обращения: 10.04.2021).

[4] Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». [Электронный ресурс]. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_maloe_i_srednee_predprinimatelstvo_i_podderzhka_individualnoy_predprinimatelsko_y_inicativy/. (дата обращения: 10.04.2021).

[5] Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства. [Электронный ресурс]. – URL: <https://corpmsp.ru/>. (дата обращения: 10.04.2021).

[6] Doing Business 2020. World Bank Group. Report. [Электронный ресурс]. – URL: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf>. (дата обращения: 10.04.2021).

[7] Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на 10.03.2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ofd.nalog.ru/>. (дата обращения: 10.04.2021).

[8] Национальный проект Мойбизнес.рф – Антикризисные меры господдержки. [Электронный ресурс]. – URL: <https://мойбизнес.рф/anticrisis>. (дата обращения: 10.04.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Unified register of small and medium-sized businesses. [Electronic resource]. – URL: <https://ofd.nalog.ru/>. (date of access: 10.04.2021).

[2] Special tax regime for self-employed citizens. Professional income tax. [Electronic resource]. – URL: <https://npd.nalog.ru/>. (date of access: 10.04.2021).

[3] Unified register of small and medium-sized businesses as of 10.12.2020. [Electronic resource]. – URL: <https://ofd.nalog.ru/>. (date of access: 10.04.2021).

[4] National project "Small and Medium Business and Support for Individual Entrepreneurial Initiatives". [Electronic resource]. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_maloe_i_srednee_predprinimatelstvo_i_podderzhka_individualnoy_predprinimatelsko_y_iniciativy/. (date of access: 10.04.2021).

[5] Federal Corporation for Small and Medium Enterprises. [Electronic resource]. – URL: <https://corpmsp.ru/>. (date of access: 10.04.2021).

[6] Doing Business 2020. World Bank Group. Report. [Electronic resource]. – URL: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf>. (date of access: 10.04.2021).

[7] Unified register of small and medium-sized businesses as of 10.03.2020. [Electronic resource]. – URL: <https://ofd.nalog.ru/>. (date of access: 10.04.2021).

[8] National project Mybiznes.rf – Anti-crisis measures of state support. [Electronic resource]. – URL: <https://mybusiness.rf/anticrisis>. (date of access: 10.04.2021).

© А. Каирбекова, 2021

Поступила в редакцию 24.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Каирбекова А. Особенности развития малого и среднего предпринимательства в России // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 108-115. URL: <https://ip-journal.ru/>